

Jasiora : Vol 4 No 1 Desember 2020

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admngr/index>)

Pengaruh Kompensasi Dan Motivasi Terhadap Semangat Kerja Pegawai Pada Puskesmas Teluk Singkawang Kabupaten Tebo

Supriyati¹, Darham², Khairun A.Roni³, Oni Monika⁴

¹ Program Studi Manajemen Universitas Muara Bungo E-mail: supriyaty76@gmail.com

² Program Studi Manajemen Universitas Muara Bungo E-mail: darhamwahid@gmail.com

³ Program Studi Manajemen Universitas Muara Bungo E-mail: khairunaroni2@gmail.com

⁴ Program Studi Manajemen Universitas Muara Bungo E-mail: Monika07@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 20 Oktober 2020

Diterima: 10 Desember 2020

Terbit: 15 Desember 2020

Keywords:

Compensation, Motivation, Work Spirit

Kata kunci:

Kompensasi, Motivasi, Semangat Kerja

Corresponding Author:

Supriyati, E-mail:

supriyaty76@gmail.com

DOI : 10.5281/zenodo.4402301

Abstract

The aim of this research is to analyze the impact variables of compensation and motivation, on work spirit at Puskesmas Teluk Singkawang District of Tebo

.This research use a survey method and the collecting data with census sampling. The population are 30 employees and observations as well as multiple regression analysis techniques with $Y=6.392+ 0,342 X_1 + 0,735 X_2 + e$ The results showed that there was positive influence as simultaneous from of compensation and motivation, on work spirit at Puskesmas Teluk Singkawang, obtained value $R= 57,7\%$

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel kompensasi dan motivasi terhadap semangat kerja pegawai pada Puskesmas Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo. Penelitian ini menggunakan metode survei dan pengumpulan data dengan sensus sampling. Populasi adalah 30 karyawan dan observasi serta teknik analisis regresi berganda dengan $Y=6.392+ 0,342 X_1 + 0,735 X_2 + e$

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif secara simultan dari variabel kompensasi dan motivasi terhadap semangat kerja pegawai pada Puskesmas Teluk Singkawang diperoleh nilai $R = 57,7\%$

1. Pendahuluan

Puskesmas merupakan ujung tombak terdepan dalam pembangunan kesehatan. Keberhasilan puskesmas dalam menjalankan fungsinya ditandai dengan mutu pelayanan yang baik. Mutu pelayanan yang baik itu dipengaruhi oleh bagaimana sumber daya manusia sebagai salah satu pelaku yang terlibat dalam pemberian pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan langsung dengan pasien.

Puskesmas Teluk Sikawang merupakan salah satu Puskesmas di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dengan jumlah pegawai yang terdiri dari ASN yang berjumlah 30 orang.

Adapun kinerja Puskesmas Teluk Singkawang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Kinerja Puskesmas Teluk Singkawang

No	Jenis Kegiatan	Cakupan (%)
1	Promosi Kesehatan	93
2	Kesehatan Lingkungan	65
3	Kesehatan Ibu dan Anak termasuk KB	82
4	Upaya perbaikan gizi masyarakat	88
5	Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	70
6	Upaya pengobatan	85
7	Upaya kesehatan pengembangan	96
Nilai Rerata		83
Kriteria		Cukup

Sumber : Puskesmas Teluk Singkawang, 2019

Dari beberapa kegiatan tersebut terlihat bahwa untuk kesehatan lingkungan memiliki kinerja paling rendah di samping Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, hal ini butuh semangat kerja yang tinggi dari pegawai puskesmas untuk lebih meningkatkannya lagi,

Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap semangat kerja pegawai secara parsial dan secara simultan pada Puskesmas Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo.

Dan membatasi masalah dalam penelitian ini pada pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap semangat kerja pegawai pada Puskesmas Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap semangat kerja pegawai pada Puskesmas Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo.

2. Metode Penelitian

Menurut ahli¹ kompensasi merupakan imbalan finansial dan jasa serta tunjangan yang diterima oleh para karyawan sebagai bagian dari hubungan kepegawaian. Dengan menggunakan Indikator yaitu :

1. Upah dan Gaji
2. Insentif

¹Simamora. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. YKPN, Yogyakarta.

3. Tunjangan
4. Penghargaan

Motivasi adalah kekuatan, baik dari dalam maupun dari luar yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya², dengan indikator, yaitu :

1. Tanggung jawab dalam melakukan kerja
2. Prestasi yang dicapainya
3. Pengembangan diri
4. Kemandirian dalam bertindak

Semangat Kerja menurut (Moekijat 2003) adalah kemampuan sekelompok orang untuk bekerjasama dengan giat dan konsekuen dalam mencapai tujuan bersama. Indikator yang digunakan adalah :

1. Kegembiraan
2. Kerjasama
3. Kebanggaan dalam dinas
4. Ketaatan kepada kewajiban
5. Kesetiaan

Gambar 1.

Kerangka Pikir penelitian

Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : ada pengaruh kompensasi terhadap semangat kerja secara parsial pada puskesmas Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo

H2 :ada pengaruh motivasi kerja terhadap semangat kerja secara parsial pada puskesmas Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo

H3 : ada pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap semangat kerja secara simultan pada puskesmas Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo

²Hamzah B. Uno. 2009. *Teori dan Motivasi dan Pengukurannya (Analisis di bidang pendidikan)*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

3. Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas

Tabel 1. Uji Validitas Data Penelitian

Pernyataan	r_{hitung} <i>Product moment</i>	R_{tabel} <i>product moment</i> pada taraf signifikan	Keterangan
KOMPENSASI (X₁)			
X1.P1	0,714	0.3610	<i>Valid</i>
X1.P2	0,850	0.3610	<i>Valid</i>
X1.P3	0,639	0.3610	<i>Valid</i>
X1.P4	0,831	0.3610	<i>Valid</i>
X1.P5	0,458	0.3610	<i>Valid</i>
X1.P6	0,765	0.3610	<i>Valid</i>
X1.P7	0,572	0.3610	<i>Valid</i>
X1.P8	0,733	0.3610	<i>Valid</i>
MOTIVASI KERJA (X₂)			
X2.P1	0,580	0.3610	<i>Valid</i>
X2.P2	0,711	0.3610	<i>Valid</i>
X2.P3	0,580	0.3610	<i>Valid</i>
X2.P4	0,702	0.3610	<i>Valid</i>
X2.P5	0,603	0.3610	<i>Valid</i>
X2.P6	0,705	0.3610	<i>Valid</i>
X2.P7	0,499	0.3610	<i>Valid</i>
X2.P8	0,813	0.3610	<i>Valid</i>
SEMANGAT KERJA (Y)			
Y.1	0,774	0.3610	<i>Valid</i>
Y.2	0,581	0.3610	<i>Valid</i>
Y.3	0,590	0.3610	<i>Valid</i>
Y.4	0,530	0.3610	<i>Valid</i>
Y.5	0,434	0.3610	<i>Valid</i>
Y.6	0,574	0.3610	<i>Valid</i>
Y.7	0,697	0.3610	<i>Valid</i>
Y.8	0,708	0.3610	<i>Valid</i>
Y.9	0,656	0.3610	<i>Valid</i>
Y.10	0,679	0.3610	<i>Valid</i>

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa semua indikator yang dapat disimpulkan semua indikator tersebut adalah valid. Hal ini dilihat dari $r_{tabel} = 0.3610$ yang lebih kecil dari nilai r_{hitung} .

Uji Reliabilitas Data Penelitian

Uji Reliabilitas dimaksud untuk mendapatkan data yang reliabel. Selanjutnya uji reliabilitas pada pengujian ini menggunakan *Cronbach Alpa* (α), dimana jika $\alpha \geq 0,60$ maka kuesioner

dikatakan konsisten atau reliabel (Ghozali, 2006). Pengolahan data menggunakan program Versi 25.0 yang hasilnya disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronsbach's Alfa	Jumlah Pernyataan	Item	Keterangan
Kompensasi (X ₁)	0,851	8		Reliabel
Motivasi Kerja (X ₂)	0,763	8		Reliabel
Semangat Kerja (Y)	0,818	10		Reliabel

Sumber data: Olah data SPSS.

Hasil dari Uji Reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien *Alfa* yang cukup besar, yaitu diatas 0,60

Uji Asumsi Klasik

1. Normalitas

2. Uji Multikolinearitas

. Dengan melihat angka VIF (*Variance Influence Faktor*) dan *Tolerance*. Cara menguji untuk dapat menunjukkan ada tidaknya Multikolinearitas adalah dengan melihat *Tolerance* ≤ 0.10 atau VIF ≥ 10 (Ghozali, 2010).

Tabel 1.5.

Hasil Uji Multikolienearitas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kompensasi	,996	1,004
Motivasi	,996	1,004

a. Dependent Variable: Semangat Kerja

Sumber: olahan SPSS versi 25 (2020)

3 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan pada distribusi titik-titik yang tersebar secara tidak teratur dan tidak terbentuknya pola-pola tertentu maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas dari hasil penelitian ini

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 1.6. Model regresi Linier Berganda

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	6.392	5.824	
	Kompensasi	.342	.112	.383
	Motivasi Kerja	.735	.146	.633

a. Dependent Variable: Semangat Kerja

Sumber: Olahan Data SPSS versi 25 (2020)

Berdasarkan pada tabel diatas maka mdel regresi Linier Berganda pada variable Kompensasi (X₁), Motivasi Kerja (X₂) dan Semangat Kerja (Y) adalah :

$$Y=6.392+ 0,342 X_1 + 0,735 X_2$$

- Nilai konstanta pada model regresi linier berganda di atas = 6.392, bila variabel Kompensasi dan Motivasi Kerja dianggap sama dengan nol, maka variabel semangat kerja adalah sebesar 6.392
- Nilai koefisien Regresi linier berganda dari variabel Kompensasi (X₁) = 0,342. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Kompensasi sebesar 1 satuan maka Semangat Kerja Pegawai akan Meningkatkan sebesar 0,342
- Nilai koefisien regresi linier berganda dari variabel Motivasi kerja (X₂) = 0,735. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Motivasi kerja kerja di Puskesmas Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo sebesar 1 satuan maka Semangat Kerja Pegawai meningkat sebesar = 0,735.

Uji Signifikan Uji- t (Parsial)

Tabel 1.7. Hasil Uji Parsial (Uji-t) Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.392	5.824		1.098	.282
1 Kompensasi	.342	.112	.383	3.056	.005
Motivasi Kerja	.735	.146	.633	5.047	.000

a. Dependent Variable: Semangat Kerja

Sumber: Olahan data SPSS versi 25.(2020)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa variabel Kompensasi (X_1) memiliki nilai $t_{hitung} = 3,056$ dan variabel Motivasi Kerja (X_2) Memiliki $t_{hitung} = 5,047$.

Kompensasi dan motivasi kerja masing-masing memiliki nilai t_{hitung} lebih besar dari $t_{hitung} = 2,052$ pada tingkat signifikan (α) =0,05. Berdasarkan pada nilai dari t_{hitung} dan nilai signifikan (α) maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima.

Signifikan Uji- Uji F (Simultan)

Tabel 1.8 Uji F (Secara Simultan) ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	175,029	2	87,514	18,435	,000 ^b
Residual	128,171	27	4,747		
Total	303,200	29			

a. Dependent Variable: Semangat Kerja

b. Predictors: (Constant), Motivasi, Kompensasi

Sumber: Olahan data SPSS versi 25 (2020)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan F_{hitung} sebesar 18,435 dengan angka signifikan 0,000 karena nilai $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ (3,35) dan angka signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi tersebut berpengaruh Secara Simultan Berpengaruh Signifikan Terhadap Semangat Kerja Pegawai di Puskesmas Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo.

Koefisien Determinasi

Tabel 1.9 Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.760 ^a	.577	.546	2.179

a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Kompensasi

b. Dependent Variable: Semangat Kerja Sumber : Olahan data SPSS versi 25.(2020)

Nilai $R^2 = 0,577$ memberikan arti bahwa Kompensasi dan Motivasi Kerja di Puskesmas Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo memberi kontribusi sebesar 57,7% Sedangkan sisanya sebesar 42,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel-variabel independen (Kompensasi, Motivasi kerja) dan variabel dependen (Semangat Kerja) sebagai berikut:

Hasil Uji signifikan - t (parsial) menunjukkan bahwa variabel Kompensasi (X_1) memiliki $t_{hitung} = 3,056$ dan variabel Motivasi Kerja = 5,047. Variabel kompensasi dan motivasi kerja masing-masing memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel} 2,052$ pada tingkat signifikan (α) = 0.05. Berdasarkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikan (α) maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan Hipotesis alternatif (H_a) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusuma Jaya (2017), lingkungan kerja, motivasi dan Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap semangat kerja pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.

Sedangkan dari signifikan Uji -F (Simultan) menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} = 18,435$. Nilai F_{hitung} tersebut lebih besar dari pada $F_{tabel} = 3,35$ pada tingkat signifikan (α) = 0.05. Berdasarkan pada nilai F_{hitung} dan nilai signifikan (α) maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif diterima (H_a). Hasil ini dapat disimpulkan bahwa Kompensasi dan Motivasi Kerja di Puskesmas Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Miftakul Huda (2016), motivasi dan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap Semangat kerja karyawan UD Barokah Kecamatan Wates Kabupaten Kediri karyawan pada PT. Warna Alam Indonesia. dengan nilai $R^2 = 0,577$ yang memiliki arti bahwa kompensasi dan motivasi kerja pegawai memberi kontribusi sebesar 57,7% terhadap Semangat Kerja pegawai sebesar 42,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar dari penelitian ini

4. Kesimpulan

1. Hasil Uji signifikan - t (parsial) menunjukkan bahwa variabel Kompensasi (X_1) memiliki $t_{hitung} = 3,056$ dan variabel Motivasi Kerja = 5,047. Variabel kompensasi dan motivasi kerja masing-masing memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel} 2,052$ maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan Hipotesis alternatif (H_a) diterima yang berarti bahwa: terdapat pengaruh signifikan secara parsial terhadap Semangat Kerja pegawai di Puskesmas Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo.
2. nilai Uji -F (Simultan) menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} = 18,435$ tersebut lebih besar dari $F_{tabel} = 3,35$ pada tingkat signifikan (α) = 0.05. Berdasarkan pada nilai F_{hitung} dan nilai signifikan (α) maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif diterima (H_a). Hasil ini dapat disimpulkan bahwa Kompensasi dan Motivasi Kerja di Puskesmas Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo secara Simultan Berpengaruh Signifikan Terhadap Semangat Kerja Pegawai.

Saran

Kompensasi memiliki nilai terendah dibanding variabel motivasi kerja maka disarankan untuk pimpinan Puskesmas lebih memperhatikan dan meningkatkan insentif, tunjangan ataupun penghargaan di luar gaji yang di peroleh pegawai.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini

Daftar Pustaka

Buku-buku :

- Didit Darmawan. 2008. *Variabel Semangat Kerja dan Indikator Pengukurannya*. Jurnal Kewirausahaan Vol 2 No. 1.
- Hamzah B. Uno. 2009. *Teori dan Motivasi dan Pengukurannya (Analisis di bidang pendidikan)*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Handoko, T. Hani. 2008. *Mnanajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Edisi Kedua*. Penerbit BPFE Press. Yogyakarta.
- Handoko. T.H. 2003. *Mnajemen Sumber Daya Manusia*. Salemba Empat. Bandung
- Hasibuan H. Melayu. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hasibuan, H. Melayu. SP. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Askara. Bandung
- Hasibuan, H. Melayu. SP. 2003. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*. BumiAksara. Jakarta.
- Hasibuan, H. Melayu. SP. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Gunung Agung. Jakarta.
- Hasibuan. H. Melayu. SP. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Husein, Umar. 1999. *Risert Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*, PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mangakuprawira. S. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik Edisi Kedua*. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor
- Martoyo, Susilo. 1990. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi2*. BFE. Yogyakarta
- Moekijat. 2003. *Sumber Daya Manusia*. Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Nitisisemito Alex S. 2000. *Manajemen Personalia*, Cetakan Kesembilan, Edis Kempatan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Panggabean, Mutiara. S. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Ghalia Indonesia*, Bogor.
- Prinyanto. 2010. *Paham Analisis Statistik Data SPSS Plus Tata Cara Dan Tips Menyusun Kripsi salam Waktu Singkat*, Media, Yogyakarta.
- Riduwan. 2009. *Metode Teknik menyusun Proposal Penelitian*, Penerbit Alfa, Bandung.
- Sastrohadiwiryono, Siswanto B. 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi dan Operasional*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Simamora. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. YKPN, Yogyakarta.
- Siswanto, B. S, 2000, *Manajemen Tenaga Kerja*. Sinar Baru. Bandung
- Sondang P. Siagian. 2002. *Kepemimpinan Organisasi & Perilaku Administrasi*. Penerbit Gunung Agung. Jakarta
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, R&D*. PenerbitAlfa beta. Bandung.

Jurnal

- Gusti A.T.A. Dewi. 2016. *Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Kerja Terhadap Semangat Kerja Karyawan pada Koperasi Simulti Primaunsana Anda Kabupaten Bandung*

- Nuria Khusna. 2015. ***Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus di CV. Sunteak Alliance Jepara)***. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang
- Ikmal Nur Multin. 2015. ***Pengaruh Kompensasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. Aselida Gada Djoddja***. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta
- Moh. Mujib Khoiri, 2013. ***Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Perpustakaan Di Universitas Negeri Yogyakarta***. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ni Wayan Silvia Witari. 2017, ***Pengaruh Kompensasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Semangat Kerja Karyawan Pada Karma Royal Sanur Resort Denpasar***. Universitas Mahasaraswati Denpasar
- Nuria Khusna. 2015. ***Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus di CV. Sunteak Alliance Jepara)***. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.